

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ

Маджидова Я.Н.

Мамбеткаримова М.С.

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10608595>

Аннотация. Микроцефалия – это состояние, определяемое как небольшая окружность головы, присутствующая при рождении или в более позднем возрасте (послеродовая или приобретенная микроцефалия). Дети с послеродовой микроцефалией имеют нормальный размер головы при рождении, а затем не имеют нормального роста головы.

Ключевые слова: микроцефалия, аномалия, ВУИ, ЦНС, МРТ, КТ, ЭЭГ.

В обзоре литературы представлена информация о неврологических проявлениях и диагностика микроцефалии. Обследование пациентов с микроцефалией начинается с тщательного сбора анамнеза и физического осмотра. В случаях ухудшения микроцефалии или неврологических признаков или симптомов следует настоятельно рассмотреть возможность нейровизуализации, метаболического или генетического тестирования. Любые дальнейшие исследования и обследования должны определяться наличием признаков или симптомов, указывающих на основной диагноз, и обычно используются в качестве подтверждающего тестирования для определенных состояний. Диагностика и оценка микроцефалии необходимы для определения основной причины, потенциальных сопутствующих состояний и помощи в прогнозе. Тщательный сбор анамнеза и полное физическое обследование являются первыми шагами в оценке ребенка с микроцефалией. Важные части анамнеза включают подробный пренатальный анамнез с конкретными вопросами о медицинских проблемах матери, инфекциях, лекарствах и употреблении психоактивных веществ (например, алкоголя, табака, запрещенных наркотиков). Перинатальные осложнения и инфекции во время рождения могут вызвать микроцефалию. Анамнез также должен включать возраст начала, тяжесть заболевания и семейный анамнез, чтобы определить, есть ли другие члены семьи с аналогичным заболеванием, кровное родство или метаболические и генетические заболевания. Измерение окружности головы родителей важно, поскольку оно может помочь диагностировать семейную микроцефалию. Что касается физического осмотра, дисморфические черты лица и другие отклонения могут указывать на диагноз или направление на дальнейшее обследование. Необходимо измерить окружность головы и сравнить ее с предыдущими измерениями. Подходы к диагностике врожденной, постнатальной и пропорциональной микроцефалии предложены в работе. Если микроцефалия пропорциональна росту и весу и у ребенка нет неврологических признаков или симптомов или семейного анамнеза неврологических заболеваний, рекомендуется наблюдение без дальнейших исследований, кроме тщательного наблюдения за развитием. Генетическое тестирование становится все более распространенным и часто является следующим шагом после нейровизуализации, когда нет конкретных данных в анамнезе или при физическом осмотре, позволяющих предположить диагноз. В случаях, когда микроцефалия непропорциональна или диагноз не ясен после тщательного сбора анамнеза и физикального обследования, следующим шагом следует рассматривать

нейровизуализацию. Нейровизуализация с магнитно-резонансной томографией (МРТ) часто является первым диагностическим тестом при обследовании детей с микроцефалией. Компьютерная томография (КТ) головы часто неспецифична, но имеет большое прогностическое значение, если отмечаются отклонения. МРТ часто проводится в раннем детстве, но, как правило, в ней нет срочной необходимости. МРТ более чувствительна, чем КТ, и поэтому является золотым стандартом визуализации при оценке этиологии микроцефалии. Даже если МРТ, выполненная в раннем детстве, является нормальной, рекомендуется повторная МРТ после двух лет, учитывая полную миелинизацию в этом возрасте. После нейровизуализации не рекомендуется проводить универсальное тестирование. Любые дальнейшие исследования и обследования должны определяться наличием признаков или симптомов, указывающих на основной диагноз, и обычно используются в качестве подтверждающего тестирования для определенных состояний. Эти исследования могут включать в себя специальные метаболические тесты, когда есть серьезные клинические подозрения, основанные на физическом осмотре или семейном анамнезе. Изолированная микроцефалия, вызванная метаболическими нарушениями без каких-либо других признаков, встречается редко, за тремя отмеченными исключениями: материнской ФКУ и дефицитом фосфоглицератдегидрогеназы. Дальнейшие исследования с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и направление к офтальмологу рекомендуются только при наличии клинических признаков или проблем.

Вывод: Микроцефалия — это пожизненное заболевание, лечение которого не известно. Прогноз обычно хуже для детей, перенесших внутриутробную инфекцию или имеющих хромосомные или метаболические нарушения. В зависимости от причины и тяжести у детей с микроцефалией может возникнуть ряд различных проблем. К ним относятся умственная отсталость, задержка развития, эпилепсия, церебральный паралич, а также офтальмологические и аудиологические расстройства. Прогноз зависит от основной причины микроцефалии. Новые генетические тесты могут предоставить новые диагностические инструменты для оценки этих пациентов.

References:

1. Абуэло Д. Синдромы микроцефалии. Семин. Педиатр. Нейрол. 2007 г.; 14 :118–127. doi: 10.1016/j.spen.2007.07.003. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
2. Аламо-Хункера Д., Саньер Дж., Инигес К., Баллестер Ф., Гарсия-Эстебан Р., Форнс Дж., Тернер М.С., Лертксунди А., Лертксунди Н., Фернандес-Сомано А. и др. Пренатальный рост головы и нейроразвитие ребенка в возрасте 14 месяцев. Являюсь. Дж. Обстет. Гинекол. 2015 г.; 212 : e1–e11. doi: 10.1016/j.ajog.2014.12.001. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
3. Ашвал С., Майкельсон Д., Плаунер Л., Добинс В.Б. Параметр практики: оценка ребенка с микроцефалией (обзор фактических данных) Американская академия неврологии; Миннеаполис, Миннесота, США: 2009. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Академия Google]
4. Столер-Пория С., Лев Д., Швайгер А., Лерман-Сэги Т., Малинджер Г. Исход развития изолированной микроцефалии плода. Ультразвуковой акушер. Гинекол. 2010 г.; 36 :

154–158. doi: 10.1002/uog.7556. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

5. Фон дер Хаген М., Пиварчи М., Либс Й., фон Бернут Х., Дидonato Н., Хеннерманн Й.Б., Бюрер К., Вечорек Д., Кайндл А.М. Диагностический подход к микроцефалии в детском возрасте: двухцентровое исследование. и обзор литературы. Дев. Мед. Детский Нейрол. 2014 г.; 56 : 732–741. doi: 10.1111/dmcp.12425. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

6. Бакстер П.С., Ригби А.С., Ротсарт М.Х., Райт И. Приобретенная микроцефалия: причины, закономерности, эффекты моторики и IQ, а также связанные с этим изменения роста. Педиатрия. 2009 г.; 124 : 590–595. doi: 10.1542/пед.2008-2784. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

7. Алькантара Д., О'Дрисколл М. Врожденная микроцефалия. Являюсь. Дж. Мед. Жене. Часть С. 2014 г.; 166 : 124–139. doi: 10.1002/ajmg.c.31397. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]